

LOGÍSTICA REVERSA DE ESPONJAS DE USO DOMÉSTICO

Rafaela da Silva Sant' Anna ¹

Carla Regina Lanzotti ²

Fatec Bebedouro, Rua Dr. Oscár Werneck, 1286, Brasil, e-mail: raffa.krt.sant@gmail.com

Fatec Bebedouro, Rua Dr. Oscár Werneck, 1286, Brasil, e-mail: carla.lanzotti@fatecbb.edu.br

RESUMO. O presente trabalho buscou realizar um estudo de caso sobre a implantação da logística reversa de resíduos residenciais, em especial a implantação da logística reversa de pós consumo das esponjas de uso doméstico, realizada na Instituição de Ensino Superior Fatec Jorge Caram Sabbag tendo em vista o processo de reaproveitamento e diminuição de esponjas domésticas descartadas no lixo comum, através do Programa Nacional de Reciclagem denominado como Brigada de esponjas *Scotch-Brite* que vem da parceria da empresa 3M do Brasil com a empresa norte Americana TerraCycle. O presente estudo contou com parcerias de outras instituições situadas na cidade de Bebedouro interior do estado de São de Paulo, onde a coleta dos resíduos se deu através de pontos estratégicos com materiais para divulgação e conscientização da população sobre a importância do descarte adequado do resíduo estudado. Buscando discutir questões importantes como sustentabilidade, logística, reutilização, visando benefícios não apenas empresarial, mais social e ambiental, contribuindo na geração de informação e conhecimento sobre o ciclo reverso capaz de gerar novos produtos. Esta pesquisa tem abordagem quantitativa, seguida de estudos bibliográficos, para a formação de consciência e sensibilidade sobre a importância da logística reversa e responsabilidade socioambiental, além de gerar benefícios ambientais a pesquisa contribui socialmente onde buscou-se ajudar a instituição Dona Zuleica, através do programa de coleta de esponjas.

Palavras-chave. *Logística Reversa, Redução, Reciclagem, Reutilização.*

ABSTRACT. The present work aimed to conduct a case study on the implementation of reverse logistics of residential waste, especially the implementation of post-consumption reverse logistics of domestic sponges, carried out at the Fatec Jorge Caram Sabbag Higher Education Institution in view of the process of reuse and reduction of domestic sponges disposed of in the normal trash, through the National Recycling Program called Scotch-Brite Sponge Brigade that comes from the partnership of 3M do Brasil with the North American company TerraCycle. The present study had partnerships with other institutions located in the interior city of Bebedouro, state of São Paulo, where the waste collection took place through strategic points with materials for dissemination and awareness of the population about the importance of proper disposal of the studied waste. Seeking to discuss important issues such as sustainability, logistics, reuse, aiming at benefits not only business, more social and environmental, contributing to the generation of information and knowledge about the reverse cycle capable of generating new products. This research has a quantitative approach, followed by bibliographic studies, for the formation of awareness and sensitivity about the importance of reverse logistics and social and environmental responsibility. In addition to generating environmental benefits, the research contributes socially to the Dona Zuleica institution through the collection program of sponges.

Keywords. *Reverse Logistics, Sponges, Reduction, Recycling, Reuse.*

1. INTRODUÇÃO

A gestão de resíduos sólidos tem se tornado um dos grandes desafios para a sociedade, pois o nível de consumo aumenta cada vez mais e o processo acelerado de urbanização sem planejamento tem provocado efeitos negativos que estão contribuindo para o aumento desmedido no volume de resíduos sólidos. Com isso, as discussões sobre a gestão de resíduos sólidos têm se tornado um dos grandes desafios para as empresas e sociedade, pois é necessário garantir que a satisfação das necessidades de consumo atual não prejudique as gerações futuras. Uma das formas de minimizar os impactos ambientais negativos ao meio ambiente é a adoção da logística reversa que, de acordo com Leite (2003, p. 16-17), é a área da logística que planeja, opera e controla o fluxo correspondente, do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo dos negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, social, de imagem corporativa, entre outros. Este trabalho tem por objetivo realizar um estudo de caso sobre a implantação da logística reversa de resíduos residenciais, em especial a implantação da logística reversa de pós consumo das esponjas de uso doméstico, que foi implantado na Fatec Bebedouro por meio da empresa TerraCycle, que possui um projeto em parceria da empresa 3M do Brasil, denominado Brigada de esponjas *Scotch-Brite*. Atualmente, o município de Bebedouro não possui programa de coleta seletiva de resíduos sólidos e o descarte dos mesmos é realizado junto com o lixo comum e apenas alguns resíduos com melhor retorno financeiro são escolhidos pelos catadores de lixo, tendo um descarte adequado. Desta maneira, o projeto de logística reversa de esponjas da Fatec Bebedouro busca sensibilizar a população do município, em especial alunos do ensino médio e estudantes da Fatec Bebedouro para que os mesmos adotem a separação dos resíduos domiciliares, em especial as esponjas. Através da pesquisa realizada, pode-se perceber que os participantes da pesquisa se manifestaram interessados em adotar a coleta seletiva de esponjas, o que demonstra a preocupação ambiental no que se refere ao descarte de resíduos de maneira incorreta no meio ambiente.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 LOGÍSTICA

Quando examinada na literatura existente, várias são as definições para o termo logística, porém em um âmbito geral a logística é representada como responsável pelo controle de todo fluxo da produtividade do planejamento estratégico e informações correlatadas ao processo, desde o fornecedor até o consumidor (MARTINS 2009). Muito antes do surgimento da terminologia Logística aparecer, as antigas civilizações já faziam o uso de algumas atividades que mais tarde seria conhecido como logística. Grandes guerras travadas na Idade Média exigiam de certa forma um deslocamento de recursos como tropas, equipamentos, armamentos e necessidades básicas, para os locais onde seriam realizados os confrontos. Por mais primitivo o planejamento já se fazia presente nesta época, estudava-se a melhor rota para ataque ao inimigo o melhor lugar para o posicionamento de tropas priorizando lugares com água e possível armazenamento dos recursos gerando vantagens no combate, criando assim o conceito de logística (BALLOU 2006).

Pozo (2010) afirma que a Logística vem da denominação dada pelos gregos a palavra *lógos*, que significa “arte de calcular” essa definição grega de logística foi muito utilizada como parâmetro para

os militares, que utilizavam a definição dada para designar o transporte, distribuição e suprimento das tropas em operações. Para Ballou (2010), o desenvolvimento logístico se deu através do tempo, pois na década 50 não havia ações conscientes nas etapas de produtivas, tão pouco parâmetros para o direcionamento da eficiência, qualidade e satisfação do produto, alguns setores dentro das empresas tornavam-se responsáveis por atividades que não lhe diziam respeito, gerando conflitos e desorganização devido à falta de objetividade e atividades logísticas preestabelecidas.

Contudo após a crise econômica sofrida pelos Estados Unidos começou-se a pensar na capacidade produtiva adequada para suprimir a necessidade de consumo, foi daí que surgiu o termo Logística Empresarial com uma forte influências do trato com a logística militar (BALLOU 2010).

Bowersox et. al. (2007) acrescenta que a Logística Empresarial é uma ferramenta de grande importância para as empresas, pois através dela os produtos fluem a fim de suprir a capacidade produtiva, onde produtos acabados são distribuídos para os consumidores.

Segundo Ballou (2010), a partir dos anos 70, inicia-se o processo de crescimento, também conhecido como semi maturidade de algumas empresas já com princípios estabelecidos obtendo um grande retorno através do uso da logística. Pozo (2010) afirma que através da logística é possível uma empresa atingir uma posição de superioridade competitiva ligada a capacidade de diferenciar-se dos concorrentes. Quando vinculada a diferenciação a logística, traz em seu complemento a logística reversa com a função de complementa o ciclo produtivo, trazendo de volta os produtos já utilizados dos diferentes pontos de consumo.

2.2 LOGÍSTICA REVERSA DE PÓS-CONSUMO

Na concepção de muitos, o lixo é visto como algo sem utilidade, muitas vezes denominado como restos, pois poucas pessoas compreendem a diferença de lixo, resíduos e rejeitos (RECYCLE, 2019). Para Barbosa e Ibrahim (2014), é considerado lixo tudo aquilo que não seja possível ser reaproveitado, já os resíduos são todos os descartes que podem se transformar em matéria-prima como, por exemplo, as esponjas em estudo que depois de transformadas se tornam novos produtos, e por fim classifica como rejeitos os resíduos que foram explorados ao máximo, portanto sua capacidade de reciclagem e reaproveitamento foi usada não havendo a possibilidade de nova utilização. Com esse entendimento é possível notar um aumento significativo na reutilização dos produtos recuperados, essa alta se deu devido a fatores como, medidas ambientais, aspectos econômicos, comerciais e sociais (FLEISCHNANN et al., 2001; RAVI; SHANKAR 2005). Arelado a esses motivos, o esgotamento da capacidade dos aterros sanitários, tornou-se uma preocupação corrente, reforçando a legislação ambiental como, taxas de resíduos e a responsabilidade do produtor em relação à geração do mesmo (FLEISCHNANN et al. 2001).

A Política Nacional de Resíduos Sólidos PNRS Brasil (2010), legislação brasileira, por exemplo, apresenta diretrizes para a prática de atividades que podem impactar o ecossistema exigindo e regulamentando práticas e cuidados com um enfoque sustentável. Gomes e Ribeiro (2004), afirmam que a Logística Reversa, visa à eficiente execução da recuperação de produtos, tento como um de seus propósitos a redução da disposição desses resíduos ao meio ambiente. Fleischmann et al. (2001) argumenta que possuir uma postura responsável perante as questões ambientais, se torna uma ferramenta relevante para uma “boa imagem” além da contribuição em relação à recuperação de produtos quanto da perspectiva ambiental e econômica. Consequentemente, a logística reversa tem se demonstrado uma grande e importante aliada tornando possível o aumento da rentabilidade e

responsabilidade perante a sociedade, impulsionando a reputação como uma empresa cidadã e sustentável. Uma empresa que vem se destacando com o uso da logística reversa é a empresa 3M do Brasil, a mesma em parceria com a empresa norte Americana TerraCycle, especialista no segmento de coleta e reciclagem de resíduos, traz uma nova maneira de descartes de resíduos domésticos como de esponjas utilizadas no uso cotidiano, dando origem ao Programa Nacional de Reciclagem denominado como Brigada de esponjas que consiste em o indivíduo coletar as esponjas já utilizadas, e descartar em um ponto de coleta credenciado para que assim os resíduos coletados se transforme em matéria-prima para outros produtos que depois podem ser adquiridos em redes de varejo gerando a recaptura de valor (3M DO BRASIL, 2019).

Novaes (2015), ressalta que a logística reversa é sim processo de deslocar, distribuir e armazenar, porém sua maior finalidade está diretamente ligada a recaptura de valor, através do reaproveitamento de matérias que ainda possam ser reutilizados ou descartados de forma ecologicamente correta. Referência ainda, que a sustentabilidade juntamente com a logística sofreu grandes mudanças ao ponto em que a preocupação com o lixo domiciliar, produzido pelo consumidor final, ganhasse enfoque com o intuito de vinculação da imagem mercadológica perante aos órgãos reguladores governamentais e a sociedade.

2.3 A EMPRESA TERRACYCLE

A TerraCycle é uma empresa internacional líder no segmento de coleta e reciclagem de resíduos, fundada nos Estados Unidos em 2001, que hoje se faz presente em 21 países, com mais de 30 marcas parceiras, visando a coleta de embalagens e resíduos que antes teriam seu destino em aterros sanitários ou lixões.

No Brasil, a empresa foi instalada no ano de 2009 na cidade de São Paulo e atua em todo território brasileiro através de times de coletas credenciados e de parcerias com várias empresas conceituadas como: Avon, Colgate, Faber-Castell, Brasil Foods, 3M. Essas parcerias têm agregado vantagens ambientais, sociais e econômicas (TERRACYCLE 2019).

Uma das parcerias é com a empresa 3M, com o projeto denominado “Programa Nacional de Reciclagem de Esponjas Scotch Brite” que consiste em coletar as esponjas de uso doméstico, independente do fabricante, através de pontos de coletas credenciados, conhecidos como times de coleta, que é caso da Fatec Bebedouro.

Atualmente, o projeto possui 5.814 times participantes com 1.570.164 unidades coletadas e com uma arrecadação de R\$ 39.523,98, tornando possível a contribuição da comunidade no processo reverso deste material que, após coletados, são transformados em matéria-prima para outros produtos (TERRACYCLE 2019). Todo material coletado passa pelo processo de reciclagem, como a separação, moagem, micronização e a extrusão, Figura 1 a separação das esponjas.

FIGURA 1 – Separação das esponjas na recicladora

FONTE – Scotch-Brite (2016)

Depois de separadas as esponjas são moídas e fragmentadas no processo de moagem, esta etapa é necessária para que as mesmas possam ser submetidas a um procedimento de micronização onde ocorre a moagem ultra fina representado pela Figura 2, transformando-as em pequenas partículas.

FIGURA 2 – Moagem ultra fina das esponjas

FONTE – Scotch-Brite (2016)

Apos a micronização as partículas são ensacadas e encaminhadas para a maquina de extrusão, onde a alta temperatura provoca o derretimento das partículas, sendo enjetadas em pequenos orifícios dando formato de espaguete, representado pela Figura 3.

FIGURA 3 – Maquina de extrusão

FONTE – Scotch-Brite (2016)

Logo após o material é resfriado em água e finalmente cortado em pequenos granolos conhecidos como *Pellet* ou Resina industrial como explicado pela Figura 4.

FIGURA 4 – Pellet ou Resina industrial

FONTE – Scotch-Brite (2016)

Por fim esse material está pronto para ser comercializado e reintroduzido na cadeia produtiva transformando-se em matéria-prima para a produção de outros objetos como bancos, lixeiras entre vários produtos, como os demonstrados na Figura 5.

FIGURA 5 – Produtos fabricados com Pellet

FONTE – TerraCycles (2019)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 ESTUDO DE CASO

No início de 2018, a Fatec Bebedouro criou um grupo de estudos de logística reversa de pós-consumo com o intuito de divulgar a importância da separação dos resíduos sólidos residenciais aos estudantes do curso de logística. Uma das ações foi buscar oportunidades de reciclagem de resíduos menos conhecidos e, após o levantamento dos possíveis materiais, ficou determinado que a esponja de uso

doméstico seria muito interessante devido ao tempo de decomposição e o grande volume de resíduo produzido.

Assim, o grupo de pesquisa da Fatec Bebedouro se cadastrou no Programa Nacional de Reciclagem de Esponjas *Scotch Brite*, tornando-se um ponto de coleta. Como a empresa TerraCycles paga para cada unidade de esponjas enviada um valor R\$ 0,02, o grupo entrou em contato com uma Ong do município chamada Dona Zuleica, que resgata e cuida de animais abandonados.

Foram confeccionadas três caixas para a coleta das esponjas em 3 pontos estratégicos, o primeiro ponto localizado na própria Fatec, o segundo na região central da cidade, na Escola Estadual Abílio Manuel, com público de 12 a 17 anos, o terceiro ponto na Câmara Municipal, tornando possível o acesso da população e a formação de conhecimento através do cartaz de divulgação, representado na Figura 6.

FIGURA 6 – Cartaz de divulgação

FONTE: Fatec Bebedouro (2019)

A Figura 7 apresenta o ponto de coleta existente na Fatec Bebedouro.

FIGURA 7 – Cartaz de divulgação

FONTE: Fatec Bebedouro (2019)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Uma das atividades desenvolvidas durante a elaboração do trabalho foi a aplicação de um questionário para verificar o conhecimento e o interesse das pessoas em participarem da coleta de esponjas. Para facilitar o acesso ao questionário, o mesmo foi desenvolvido no *Google Forms* e, além do *link* os interessados tinham acesso via *QRcode*. Nesta fase da pesquisa, aproximadamente 310 pessoas responderam o questionário, sendo que a idade dos participantes variou entre 12 a 60 anos e 70% dos entrevistados não estudavam na Fatec Bebedouro, conforme apresentada pelo Gráfico 1.

GRÁFICO 1 – Público alcançado

FONTE: Elaborado pelas Autoras (2019)

Uma das questões era saber a quantidade de pessoas que residem com o entrevistado, visando entender o tamanho da família, conforme apresenta o Gráfico 2.

GRÁFICO 2 – Residem com o mesmo

FONTE: Elaborado pelas Autoras (2019)

Quando questionado sobre a reciclagem (Gráfico 3), o resultado apontou que 86% do público possui alguma prática de descarte adequado de resíduos, como embalagens pet, plásticos, latas de alumínio, óleo de cozinha, exemplificados no Gráfico 4. Nesta opção, o entrevistado informava quais eram os resíduos que faziam a reciclagem, sendo que a opção com a maior porcentagem de reciclagem foi as embalagens pet.

GRÁFICO 3 – Pratica reciclagem

FONTE: Elaborado pelas Autoras (2019)

GRÁFICO 4 – Materiais reciclados

FONTE: Elaborado pelas Autoras (2019)

Também pode-se observar que 63% dos entrevistados, representado pelo Gráfico 5, desconheciam a prática de reciclar esponjas domésticas e, por isso, aproximadamente 72% descartavam em lixo comum. O Gráfico 6 aponta que 26% praticava reciclagem, fazendo a separação e não entregando nos pontos de coleta, como o da Fatec Bebedouro.

GRÁFICO 5 – Conhecedores do projeto

FONTE: Elaborado pelas Autoras (2019)

GRÁFICO 6 – Descarte das esponjas

FONTE: Elaborado pelas Autoras (2019)

A fase final da pesquisa foi verificar o interesse dos entrevistados em fazer o descarte correto das esponjas de uso doméstico. Segundo os resultados, 92% dos entrevistados possuem interesse em colaborar com o projeto, conforme apresentado pelo Gráfico 7.

GRÁFICO 7 – Colaboração com o projeto

FONTE: Elaborado pelas Autoras (2019)

E, por fim, foi perguntado o local que o entrevistado gostaria que fosse um ponto de coleta (Escola, Empresa, Cidade, Bairro). Como muitos dos entrevistados moram em municípios próximos a Bebedouro, grande parte gostaria de levar o projeto para o seu município, o que demonstra o interesse em levar melhorias à comunidade a qual a pessoa pertence.

GRÁFICO 8 – Levaria o projeto

FONTE: Elaborado pelas Autoras (2019)

5. CONCLUSÃO

Este trabalho abordou o assunto de logística reversa aplicada às esponjas de uso doméstico por meio da parceria da empresa TerraCycle. Atualmente, o projeto possui apenas três pontos de coletas pela cidade, mas para o ano de 2020 o grupo de pesquisas da Fatec Bebedouro pretende ampliar sua área de atuação, por meio de parcerias com escolas estaduais e municipais. Essa ação visa divulgar a importância da gestão dos resíduos domiciliares e reduzir o impacto ao meio ambiente devido ao descarte inadequado.

A partir dos dados levantados pelo questionário, pode-se concluir o interesse dos entrevistados em praticar a coleta seletiva, em especial ao público pertencente a faixa etária entre 12 e 25 anos, o que comprova que as gerações mais novas estão mais preocupadas com o retorno dos resíduos à cadeia produtiva, minimizando os aspectos negativos da destinação incorreta de resíduos.

REFERÊNCIAS

- 3M Do Brasil Disponível em: <https://www.3m.com.br/3M/pt_BR/3m-do-brasil/html>. Acesso em: 29 de Outubro de 2019.
- BALLOU, R.H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos logística empresarial**. 5 ed. Porto Alegre/SC: Bookman, 2006.
- _____. **Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física**. 1. Ed. – 22. Reimpressão São Paulo: Atlas, 2010.
- BARBOSA, R.P., IBRAHIN, F.I.D. **Resíduos Sólidos Impactos, Manejos Gestão Ambiental**. São Paulo: Érica, 2014.
- BOWERSOX, D.J.; CLOSS, DJ; COOPER, M.B. **Gestão da cadeia de suprimentos e logística**. Tradução Cláudia Mello Belhassof. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
- BRASIL. **Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9605 de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 03 de agosto de 2010.
- FLEISCHMANN, M. et al. **The impact of recovery on logistics network design**. *Production and Operations Management*, 2001.
- GOMES, C. F. S.; RIBEIRO, P. C. C. **Gestão da cadeia de suprimentos integrada à tecnologia da informação**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.
- LEITE, P. R. (2003) - **Logística Reversa**. Prentice Hall. São Paulo.
- NOVAES. A. G. **Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégica, operação, avaliação**. 4 ed. Rio de Janeiro/RJ: Campus, 2015.
- POZO, H. **Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem logística**. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- RAVI, V.; SHANKAR, R **Analysis of interaction among the barriers of reverse logistics**. *Technological Forecasting and Social Change*, 2005.
- RECYCLE. Disponível: <<http://www.recycle.com.br/2046-reciclagem>>. Acesso em: 29 de Outubro de 2019.

TERRACYCLE. **Saiba mais sobre Terracycle.** Disponível em:: Acesso em: 29 de Outubro de 2019.